

COORDENADAS
de mujeres

CREANDO MAPAS

UMAP

Daniela Dulce Mostacero

Coordenadas de Mujeres

Marzo, 2026

Contenido

- Presentación 3
- Objetivos de aprendizaje 4
- Antes de uMap: preparación y materiales. 5
- ¿Qué es uMap? Primeros pasos y creación de cuenta. 7
- Crear y configurar tu primer mapa. 9
- Agregar marcadores con información. 14
- Organizar el mapa en capas temáticas. 17
- Importar datos desde una hoja de cálculo. 20
- Personalizar la apariencia del mapa. 23
- Incrustar y exportar. 26

Presentación

Esta guía forma parte de los recursos pedagógicos desarrollados por **Coordenadas de Mujeres**, un proyecto de historia pública digital que utiliza el espacio público y herramientas digitales para cuestionar los silencios y omisiones presentes en la historia.

A través de esta guía aprenderán a diseñar mapas utilizando **uMap**, una herramienta colaborativa basada en **OpenStreetMap**. La propuesta consiste en crear mapas que visibilicen espacios públicos de la ciudad o región que llevan nombres de mujeres: vías públicas, parques, bibliotecas, colegios, plazas y cualquier otro lugar nombrado en su honor y reconocimiento.

La pregunta que guía todo el proceso es sencilla, pero políticamente poderosa: **¿cuántos espacios de nuestra ciudad recuerdan a una mujer y cuántos a un hombre?** Mapear esa asimetría es el primer paso para reconocerla, discutirla y, eventualmente, transformarla.

Herramientas	uMap (https://umap.openstreetmap.fr/es/)
Dirigido	Docentes, activistas, investigadoras y público general interesados en cartografiar espacios con nombres de mujeres
Nivel	Principiante. No requiere conocimientos previos de cartografía.

Objetivos de aprendizaje

- Crear y configurar un mapa propio en uMap desde cero.
- Agregar marcadores con información detallada sobre espacios nombrados en reconocimiento a las mujeres.
- Organizar el mapa en capas temáticas según criterios pedagógicos.
- Importar datos desde una hoja de cálculo para agregar múltiples puntos de forma eficiente.
- Personalizar la apariencia del mapa y sus elementos visuales.
- Compartir, incrustar y exportar el mapa para uso educativo.

1. Antes de uMap: preparación y materiales

¿Qué necesito para usar uMap?

- Una computadora con conexión a internet.
- Un navegador web actualizado (se recomienda Google Chrome, Firefox o Edge).
- Una cuenta de correo electrónico para realizar el registro. Aunque uMap permite crear mapas sin registrarse, se recomienda hacerlo para poder guardar y acceder posteriormente a los mapas creados.

No es necesario instalar ningún programa o aplicación, ya que la herramienta funciona directamente desde el navegador.

Preparación previa: construye una lista de investigación

Antes de comenzar a trabajar con uMap es importante haber iniciado el trabajo de investigación de los espacios con nombres de mujeres que existen en su localidad, barrio, ciudad, región o país.

¿Cómo investigar?

- Revisa base de datos o datasets. Por ejemplo, si eres de Perú puedes utilizar la siguiente:
 - Vías públicas, parques y monumentos en los datasets de Coordenadas de Mujeres: <https://github.com/Coordenadas-de-Mujeres/Coordenadas-de-Lima-y-Callao>
 - Colegios en Escale de Minedu: <https://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiie>

Recuerda verificar que la información se encuentre actualizada.

- Consulta Google Maps u OpenStreetMap para buscar vías u otros espacios públicos con nombres de mujeres.
- Consulta mapas municipales.
- Busca mapas en bibliotecas.
- Revisa archivos y libros.

Crea una hoja de registro previa

Prepara una hoja de cálculo (en Google Sheets o Excel) con estas columnas. Esta información lo usarás cuando importes datos de forma masiva. Evitar las tildes en los nombres de las categorías.

ID	lat	lon	name	Tipo_espacio	Nombre de la mujer
1	-12.1251269	-76.9981746	Parque Rosa Elvira Figueroa	Parque	Rosa Elvira Figueroa y Núñez
2	-12.0689851	-77.061324	Monumento Marcela Castro Puyacahua	Monumento	Marcela Castro Puyacahua

Puedes añadir otras columnas con información del nombre del distrito, departamento, país, ubigeo, entre otros datos.

Cómo obtener latitud y longitud

Abre Google Maps y busca el espacio que quieres registrar. Haz clic derecho sobre el punto exacto en el mapa. Aparecerán unas coordenadas en la parte superior del menú contextual: el primer número es la latitud y el segundo la longitud. Cópialos exactamente como aparecen, incluyendo el signo negativo si lo tienen.

2. ¿Qué es uMap? Primeros pasos

¿Qué es uMap?

uMap es una herramienta web gratuita y de código abierto que permite crear mapas personalizados usando la infraestructura de **OpenStreetMap**, el equivalente colaborativo y libre de Google Maps. Con uMap puedes colocar marcadores, trazar líneas y polígonos, agregar imágenes, texto y vídeos a cada punto, organizar la información en capas, y compartir el mapa públicamente o de forma restringida para visualizar o editar.

A diferencia de Google Maps o Google My Maps, uMap no pertenece a ninguna corporación, no tiene publicidad, no vende datos de sus usuarios y sus mapas pueden incrustarse libremente en cualquier sitio web educativo.

Crear una cuenta en uMap

Paso 1. Accede a la plataforma

Abre tu navegador web y escribe en la barra de dirección:

<https://umap.openstreetmap.fr>

También puedes buscar "uMap OpenStreetMap" en Google.

The screenshot shows the uMap website interface. At the top left is the uMap logo. To the right are links for 'Ingresar / Registrarse', 'Acerca de', 'Ayuda', and a green 'Crear un mapa' button. Below these is a search bar with 'Buscar mapas' and a dropdown menu for 'Cualquier categoria', followed by a 'Buscar' button. The main content area features three circular icons: a magnifying glass over a map, a pencil, and a circular arrow. Below the magnifying glass icon, it says 'uMap te permite crear mapas con capas de [OpenStreetMap](#) en un minuto e incrustarlos en tu sitio.' Below the pencil icon, it lists features: '✓ Elige las capas de tu mapa', '✓ Agrega PDI: marcadores, líneas, polígonos...', '✓ Administra los colores e iconos de los PDI', '✓ Administra las opciones del mapa: mostrar un minimapa, ubicar al usuario al cargar...', '✓ Importación por lotes de datos geoestructurados (geojson, gpx, kml, osm...)', '✓ Elige la licencia para tus datos', and '✓ Inserta y comparte tu mapa'. Below the circular arrow icon, it says '¡Y es de [código abierto!](#)'.

Paso 2. Inicia sesión con OpenStreetMap

En la esquina superior derecha de la página, haz clic en el botón "Login" (Ingresar/Regístrarse).

uMap usa las cuentas de **OpenStreetMap** para autenticar a sus usuarios.

Si no tienes cuenta, haz clic en "Create an account" (Crear cuenta).

Completa el formulario: nombre de usuario, contraseña y correo electrónico.

Verifica tu correo y activa tu cuenta.

Regresa a uMap y haz clic en "Login" → "With OpenStreetMap".

3. Crear y configurar tu primer mapa

Paso 1. Crea el mapa

Una vez iniciada la sesión, haz clic en el botón verde "Create a map" (Crear un mapa) en la página principal.

Se abrirá un mapa del mundo vacío con una barra de herramientas en la parte superior derecha.

Paso 2. Navega hasta tu área de interés

Usa la rueda del ratón para hacer zoom o los **botones + / -** en la esquina superior izquierdo.

Haz clic y arrastra el mapa para moverte hasta tu ciudad o región.

También puedes escribir el nombre de tu ciudad en el buscador que aparece en la barra lateral.

Consejo: Antes de empezar a agregar puntos, navega por el mapa hasta alcanzar un nivel de zoom en el que puedas ver claramente tu distrito o ciudad.

Paso 3. Establece los límites

Haz clic en el ícono de la **tuerca** ubicado en la parte media del panel derecho. Luego dirígete a la opción Límites y selecciona Usar límites actuales.

Al hacerlo, se guardarán automáticamente las coordenadas de la vista actual del mapa. Esto permitirá fijar una vista inicial, de modo que, cada vez que abras el mapa, se muestre el área seleccionada y no cambie si el mapa se mueve accidentalmente.

Paso 4. Nombra y crea tu primer mapa

Clic en Mapa sin título ubicado en la esquina superior izquierda, y añade el nombre y la información que describa tu mapa.

Campo	Qué escribir	Por qué importa
nombre	Mujeres en el espacio público de [tu ciudad, barrio, región, etc.]	Es el título que aparecerá en la parte superior del mapa y cuando lo compartas.
descripción	Mapa elaborado por docentes del taller Mujeres, memoria y espacio público. Registra espacios públicos nombrados en reconocimiento a mujeres.	Aparece en la vista pública del mapa. Importante para contextualizar el proyecto.
créditos	Selecciona ODbL (Open Database Licence)	Es la licencia de datos abiertos compatible con OpenStreetMap. Permite que otros usen y compartan los datos.

Paso 5. Actualiza quién puede ver y editar el mapa

Haz clic en Visibilidad, ubicado en la parte superior izquierda. Se abrirá un menú con distintas opciones para elegir quién puede ver y editar tu mapa.

Recomendación para mapas colectivos

uMap permite distintas formas de edición colaborativa. Si quieres construir un mapa junto a otras personas, puedes *compartir el enlace secreto de edición. Las personas que reciban este enlace podrán añadir o modificar información en el mapa, incluso sin crear una cuenta en uMap.*

Si necesitas mayor control sobre las ediciones, puedes configurar el mapa para que solo las personas editoras autorizadas puedan modificarlo. En este caso, *deberás agregar previamente las cuentas de quienes participarán en la edición.*

Paso 6. Guardar los cambios

Haz clic en el botón verde Guardar borrador o Guardar ubicado en la barra superior izquierdo.

uMap guardará automáticamente una **URL única** para tu mapa. Cópiala y guárdala: es la dirección permanente de tu mapa.

Importante

- Guarda frecuentemente mientras trabajas. uMap no tiene autoguardado automático.
- También puedes acceder a tu panel de control haciendo clic en el ícono de uMap que aparece en el mapa. Desde allí podrás ver y gestionar la lista de todos los mapas que has creado.

4. Agregar marcadores con información

¿Qué es un marcador?

Un **marcador (también llamado punto o pin)** es el elemento básico del mapa. Cada espacio que registres como: una calle, una plaza, un colegio, un hospital, entre otros; tendrá su propio marcador con toda la información que decidas incluir sobre él y sobre la mujer que le da nombre.

Agregar un marcador manualmente

Paso 1. Activa el modo de edición

Asegúrate de estar en modo edición (botón "Editar" activo en la barra superior).

Luego, en la barra de herramientas lateral derecha, busca el ícono de marcador (representado por un pin de ubicación).

Haz clic en ese ícono para activar la herramienta que permite agregar un marcador al mapa.

Paso 2. Coloca el marcador en el mapa

Con la herramienta de marcador activa, haz clic en el lugar exacto del mapa donde quieres colocar el punto.

Aparecerá un marcador y se abrirá automáticamente un panel lateral para agregar información.

Consejo

Haz zoom al máximo nivel posible antes de colocar el marcador para lograr la mayor precisión.

Paso 3. Completa la información del marcador

Campos recomendados para cada marcador

Nombre: el nombre completo del espacio. Ejemplo: Parque María Auxiliadora.

Descripción: información sobre el espacio y sobre la mujer que le da nombre. Aquí puedes incluir quién fue, por qué merece ese reconocimiento y cuándo fue nombrado el espacio en su honor. Puedes también agregar una imagen de la mujer o del espacio usando el ícono de imagen en la barra de herramientas del editor de descripción.

Para agregar una imagen: escribe en la descripción `{{URL_de_la_imagen}}` usando una imagen con licencia CC o de dominio público. Dudas acerca del formato de texto, haz clic en el símbolo de pregunta.

Puedes cambiar las fórmulas de los íconos

A parte de las opciones predeterminadas. Puedes utilizar íconos con url. Por ejemplo, los que te brinda: <https://icons8.com/>

Paso opcional. Personaliza permanentemente el ícono del marcador

Haz clic en el ícono de la **tuerca** ubicado en la parte media del panel derecho. Luego dirígete a la opción Propiedades de forma predeterminadas y selecciona los cambios a tu marcador.

Paso 5. Guardar, siempre guardar.

Modificar un marcador en específico. Clic derecho sobre el marcador a modificar y seleccionar el lápiz.

5. Organizar el mapa en capas temáticas

¿Qué son las capas?

Las **capas (layers)** son grupos de marcadores que pueden mostrarse u ocultarse de forma independiente en el mapa. Funcionan como transparencias superpuestas en un mapa analógico: cada capa reúne un conjunto de información que puede activarse o desactivarse según lo que quieras visualizar.

Criterios de organización por capas

Para un mapa de espacios con nombres de mujeres, estas son las capas temáticas recomendadas:

Nombre de la capa	Qué incluye
Vías públicas	Todas las calles, jirones, avenidas y pasajes con nombre de mujer.
Parques y plazas	Parques, plazas, jardines y espacios de recreación.
Salud y servicios	Hospitales, postas, centros de salud, mercados.
Arte y cultura	Teatros, museos, galerías, bibliotecas, centros culturales.
Otros espacios	Cualquier espacio que no encaje en las categorías anteriores.

Crea una nueva capa

Paso 1. Accede al gestor de capas

En modo edición, busca en la barra lateral el ícono de capas (parece una pila de hojas).

Haz clic en él para abrir el panel "Manage layers" (Gestionar capas).

Paso 2. Agrega una capa nueva

Haz clic en el botón "Añadir una capa".

Se creará una nueva capa con el nombre genérico "Capa 1".

Haz clic sobre ese nombre para editarlo y escribe el nombre que elegiste.

Paso 3. Configura el color de la capa

Con la capa seleccionada, busca el apartado "Propiedades de la forma".

Elige el color, ícono, tamaño que asignaste a esa categoría temática.

Todos los marcadores que agregues a esa capa tendrán ese color por defecto.

Paso 4. Asigna marcadores a la capa correcta

Cuando agregues un nuevo marcador, en su panel de propiedades busca el campo "Capa".

Selecciona la capa temática a la que corresponde.

Si ya tienes marcadores creados en la capa por defecto, puedes moverlos: edita el marcador y cambia su capa.

6. Importar datos desde una hoja de cálculo

Por qué importa en vez de agregar uno a uno

Si ya tienes una lista de espacios preparada en una hoja de cálculo, importar los datos es mucho más eficiente que agregar cada marcador manualmente. Una sola importación puede cargar decenas o cientos de puntos en segundos.

Preparar el archivo para importar

uMap acepta archivos en **formato CSV** (valores separados por comas), GeoJSON, shape, entre otros. El CSV es el más fácil de preparar desde Google Sheets o Excel.

Las columnas obligatorias son: **lat (latitud) y lon (longitud)**.

Todas las demás columnas son opcionales pero se recomienda incluir al menos: **name (nombre del espacio) y description (descripción)**.

Paso 1. Abre tu hoja de cálculo

Abre Google Sheets o Excel con la lista de espacios que preparaste en la primera parte.

Asegúrate de que las columnas tengan exactamente estos nombres en la primera fila:

id | lat | lon | name | description | tipo | mujer

Paso 2. Exporta como CSV

En Google Sheets: Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv).

En Excel: Archivo → Guardar como → CSV (delimitado por comas).

Guarda el archivo en tu computadora con un nombre claro, por ejemplo: mujeres_espacios_publicos.csv

Importar el CSV a uMap

Paso 3. Accede al importador de uMap

En tu mapa de uMap, asegúrate de estar en modo edición.
En la barra lateral derecha, busca el ícono de importación (flecha hacia arriba) y haz clic.

Paso 4. Sube tu archivo CSV

En el panel de importación, haz clic en Elegir archivos y selecciona tu archivo CSV.

En "Elegir formato", selecciona "csv".

En "Elegir capa", selecciona la capa en la que quieres importar los puntos o crea una nueva.

Haz clic en "Importar".

Paso 5. Verificar los puntos importador

Si todo salió bien, verás los marcadores apareciendo en el mapa. Haz clic en algunos para verificar que la información se importó correctamente.

Si hay errores (puntos en el océano, información incorrecta), revisa que las columnas lat y lon estén correctamente nombradas y que las coordenadas estén en el formato correcto.

Problemas frecuentes al importar

Haz zoom al máximo nivel posible antes de colocar el marcador para lograr la mayor precisión.

Los puntos aparecen en el mar o en coordenadas incorrectas: probablemente invertiste latitud y longitud. Recuerda: primero lat y luego lon.

No aparece ningún punto: verifica que el archivo esté guardado en formato CSV y no en XLSX o NUMBERS.

La descripción aparece vacía: asegúrate de que la columna se llame exactamente "description" en minúsculas.

Los acentos aparecen como símbolos extraños: guarda el CSV con codificación UTF-8. En Google Sheets esto es automático; en Excel asegúrate de elegir "CSV UTF-8" al guardar.

7. Personalizar apariencia del mapa

Fondo de mapa

uMap permite cambiar el mapa de fondo entre varias opciones visuales. Para un proyecto educativo estas son las más recomendadas:

Fondo	Cuándo usarlo	Ventaja
OpenStreetMap (defecto)	Uso general, identificar calles y lugares.	Muy detallado, actualizado colaborativamente.
OSM Humanitarian	Proyectos educativos y sociales.	Diseño limpio, colores suaves, muy legible.
OSM Positron (Carto)	Impresión en escala de grises	Contraste alto, ideal para proyecciones en clase.

Cambiar el fondo del mapa

Paso 1. Accede a la configuración de fondo

En modo edición, haz clic en "Cambiar capas de teselas" en la barra lateral derecha.

Aparecerá un menú desplegable con las opciones de fondo disponibles. Selecciona el fondo que mejor se adapte al propósito de tu mapa.

Personalizar el panel de información emergente

Paso 2. Configura el popup de los marcadores

En "Map properties" busca "Default popup template" (Plantilla de popup por defecto).

Puedes elegir entre mostrar solo el nombre, el nombre y la descripción, o una tabla con todos los campos.

También puedes escribir una plantilla personalizada usando el nombre de las columnas entre llaves: {name}, {description}.

Ejemplo de plantilla:

`#{name}`

`{description}`

⏏ ⌵

⚙️ Propiedades avanzadas del mapa

- ▶ Opciones de la interfaz de usuario
- ▶ Propiedades de forma predeterminadas
- ▶ Propiedades predeterminadas
- ▶ Administrar campos
- ▼ Opciones de interacción predeterminadas**

Forma del elemento emergente limpiar

Ventana emergente / emergente ▼

Estilo del contenido emergente limpiar

Tabla ▼

Plantilla de contenido emergente ⓘ limpiar

```
# {name}  
{description}
```

Mostrar etiqueta definir

Dirección de la etiqueta definir

Etiquetas cliqueables / en las que se puede hacer clic definir

8. Incrustar y exportar

Incrustar el mapa en un blog o plataforma educativa

Paso 1. Obtén el código de incrustación

Guarda el mapa.

Busca el ícono de compartir en la barra lateral izquierda.

Haz clic en "Compartir y descargar" (Incrustar y compartir).

Copia el código HTML que aparece en el campo "iframe".

Pega ese código en el editor HTML de tu blog, Moodle, Google Sites o cualquier plataforma que acepte HTML.

Exportar los datos del mapa

Paso 2. Obtén el código de incrustación

En la barra de herramientas, busca el ícono de exportación.

uMap permite exportar en: GeoJSON (para uso en otros sistemas de información geográfica), CSV (para continuar trabajando en hoja de cálculo) y GPX (para dispositivos GPS).

El formato GeoJSON es el más completo porque preserva toda la información de capas y marcadores.

Todos los datos que creas en uMap son tuyos y puedes exportarlos libremente en cualquier momento.

